

Estratégias mistas para o ensino de Paleontologia na graduação: um relato de experiência

MIXED STRATEGIES FOR UNDERGRADUATE PALEONTOLOGY TEACHING: AN EXPERIENCE REPORT

EVERTON FERNANDO ALVES¹

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA, DOUTORANDO, CAMPINAS, SP, BRASIL.

2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS, CAMPINAS, SP, BRASIL.

3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, GRADUANDO, CAMPINAS, SP, BRASIL.

4 - DOUTORA EM GEOCIÊNCIAS (PALEONTOLOGIA) PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS, PROFESSORA, CAMPINAS, SP, BRASIL.

E-MAIL: EFALVES.MGA@GMAIL.COM, BIAFURTADO@GMAIL.COM, FRANCISCOOLIVEIRAEP@GMAIL.COM, CAZABINI@UNICAMP.BR

Abstract: Introduction and Objective. This paper reports on a teaching and learning experience in Paleontology using mixed pedagogical strategies, experienced by assistant monitors and a teacher of the Fundamentals of Paleontology undergraduate discipline in the Biological Sciences Course of the State University of Campinas, during the second semester of 2022. **Methodology.** The activities included lectures and active teaching strategies, such as pedagogical workshops, games, educational dynamics, debates on the “Anthropocene”, and field trips. Additionally, the students developed didactic projects that connected theory and practice, using debates as a tool. **Results.** The combination of lectures and active teaching strategies resulted in greater interest and better understanding of paleontological content. The students connected abstract concepts to concrete examples and developed skills such as critical thinking, collaboration, and self-regulation. For the assistant monitors, the experience involved planning lessons, preparing teaching material and conducting practical activities, allowing them to develop pedagogical, scientific, and interpersonal skills, thus preparing them for teaching at the higher education level. **Conclusion.** The teaching activities implemented played a fundamental role in both the teaching and learning process related to the understanding of Paleontology.

Resumo: Introdução e Objetivo. Este trabalho relata a experiência de ensino-aprendizagem de Paleontologia por meio de estratégias pedagógicas mistas, vivenciada por monitores e por uma docente na disciplina Fundamentos de Paleontologia, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Campinas, no segundo semestre de 2022. **Metodologia.** As atividades incluíram aulas expositivas e estratégias ativas de ensino, como oficinas pedagógicas, jogos, dinâmicas educacionais, debate sobre o “Antropoceno” e saídas de campo. Ademais, os alunos desenvolveram projetos didáticos que conectaram teoria e prática, utilizando ferramentas como debates. **Resultados.** A combinação de aulas expositivas e estratégias ativas de ensino proporcionou maior interesse e melhor compreensão dos conteúdos paleontológicos. Os alunos conectaram conceitos abstratos a exemplos concretos e desenvolveram habilidades como raciocínio crítico, colaboração e autorregulação. Para os monitores, a experiência de monitoria acadêmica envolveu o planejamento de aulas, a elaboração de material didático e a condução de atividades práticas, permitindo o desenvolvimento de habilidades pedagógicas, científicas e interpessoais, e preparando-os para a docência no nível superior. **Conclusão.** As atividades de ensino implementadas desempenharam um papel fundamental tanto no processo de ensino quanto no de aprendizagem da Paleontologia.

Introdução

Atualmente, a formação docente é vista como um dos principais desafios de programas de pós-graduação (PPG) à medida que estes entendem que a práxis docente é construída diariamente a partir da trajetória pessoal e profissional de cada aluno (Santos et al., 2019). Não é possível ensinar sem aprender e vice-versa. Por isso, a docência

deve ser uma prática contínua de construção, desconstrução de si mesmo e reconstrução a partir da coletividade dos sujeitos envolvidos.

O Programa de Apoio Didático (PAD) é uma iniciativa da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) destinada exclusivamente a alunos de graduação, que visa o aprimoramento do ensino de graduação por meio de monitoria sob a supervi-

Citation/Citação: Alves, E. F., Furtado-Carvalho, A. B., Arouca, F. O., & Zabini, C. (2024). Estratégias mistas para o ensino de Paleontologia na graduação: um relato de experiência. *Terræ Didática*, 20(Publ. Contínua), 1-16, e024031. doi: 10.20396/td.v20i00.8677056.

Artigo submetido ao sistema de similaridade

Keywords: Geoscience Education, Higher education, Monitorship, Didactic support program, Teaching internship program

Palavras-chave: Educação em Geociências, Educação Superior, Monitoria, Programa de apoio didático, Programa de estágio docente.

Manuscript/Manuscrito:

Received/Recebido: 26/06/2024

Revised/Corrigido: 10/10/2024

Accepted/Aceito: 26/10/2024

Editor responsável: Celso Dal Ré Carneiro

Revisão de idioma (Inglês): Hernani Aquini Fernandes Chaves

são do professor responsável pela disciplina (Unicamp, 2010). A monitoria é a modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa e auto regulada do aluno-monitor e fortalece a articulação entre teoria e prática e a integração curricular. Promove também a relação e cooperação mútua entre aluno e professor e proporciona ao aluno-monitor a experiência docente, a reflexão sobre as metodologias empregadas e os objetivos de ensino e aprendizagem (Frison, 2016, Unicamp, 2010).

Por outro lado, os Programas de Pós-Graduação (PPG) *Stricto Sensu* da Unicamp oferecem aos mestrandos e doutorandos a oportunidade de se inserirem nas atividades docentes da graduação por meio do Programa de Estágio Docente (PED). O programa objetiva aprimorar a formação dos estudantes de pós-graduação para estágios em funções docentes ou para apoio às atividades de ensino, sob a supervisão de um orientador (Unicamp, 2020). O programa atende à obrigatoriedade de experiência docente para bolsistas CAPES de Demanda Social regulamentada pela Portaria 76/2010 da CAPES (CAPES, 2010).

Nesse contexto, os programas PAD e PED da Unicamp oferecem aos estudantes de graduação e pós-graduação a oportunidade de se envolverem em atividades de monitoria acadêmica. A monitoria acadêmica foi incorporada ao ensino superior desde 1968, por meio do artigo 41 da Lei Federal nº 5.540 e, posteriormente, pela Lei Darcy Ribeiro (Sanday et al., 2024). Assim, o monitor atua como facilitador desse processo, promovendo e ampliando a rede de construção do saber em disciplinas de graduação.

Muitos são os desafios enfrentados na disciplina de Paleontologia, especialmente quando se busca também contribuir para a formação de práticas docentes por meio da monitoria acadêmica. Nesse contexto, investigamos a seguinte questão:

Como a aplicação de estratégias pedagógicas mistas na construção da disciplina Fundamentos de Paleontologia, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Unicamp influenciou a dinâmica de ensino-aprendizagem para os alunos e monitores durante o segundo semestre de 2022?

A pergunta motivou a pesquisa, visto que a literatura científica nacional disponível sobre Educação em Paleontologia no Brasil apresenta muitos trabalhos realizados na Educação Básica, negligenciando as diferentes abordagens e contribuições de ensino possíveis dessa ciência para a Educação Superior (Boos, 2011, Hohemberger et al., 2019, 2023, Costa & Scheid, 2024). A experiência relatada

no artigo pode oferecer uma contribuição à literatura paleontológica nacional, especialmente em um campo no qual, geralmente, a adoção de inovações pedagógicas é lenta (Ghilardi & Aureliano, 2018, Jianpeng, 2021, Alves et al., 2023). Além disso, não foram encontradas propostas semelhantes no Ensino Superior brasileiro em Paleontologia que envolvessem a atuação de monitores PAD ou PED (Senhoras, 2011, Nunes et al., 2018, Santos et al., 2019, Gomes & de Aragão, 2022, Nagasaki & Marconato, 2024).

Assim, o artigo objetiva relatar a experiência de ensino-aprendizagem de Paleontologia por meio de estratégias pedagógicas mistas, vivenciada por monitores PAD e PED e por uma docente na disciplina Fundamentos de Paleontologia, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Unicamp, no segundo semestre de 2022.

Ensino de Paleontologia em cursos brasileiros de graduação

A presente pesquisa traz como fundamentos teóricos adjacentes as problemáticas e soluções relacionadas ao ensino de Paleontologia no nível superior brasileiro. A Paleontologia é uma componente curricular que geralmente está incorporada às grades curriculares de cursos de formação em Ciências Biológicas (Kunzler, 2012, Back, 2019). Segundo as recomendações do Conselho Federal de Biologia, os cursos em Biologia devem contemplar em seu currículo básico esta disciplina, com carga horária mínima de 45 horas, para que os mesmos sejam reconhecidos (Conselho Federal de Biologia, 2010, Alves et al., 2023).

Nem todos os projetos pedagógicos de cursos (PPC) de CBIO atendem ao parecer do conselho de ofertar essa unidade curricular (Diehl, 2014, Unesc, 2019, Instituto Federal Baiano, 2022, Instituto federal de Brasília, 2022). Quando presente, em alguns casos, a Paleontologia tem sido combinada com Geologia, o que tende a diminuir a carga horária disponibilizada para se trabalhar os conteúdos paleontológicos (Carrijo & Candeiro, 2010, Diehl, 2014, Farias, 2017, Farias et al., 2017, Back, 2019). Além disso, também há relatos de disciplinas que apresentam somente aulas teóricas, ignorando a importância da prática para a aprendizagem geocientífica (Back, 2019).

As *estratégias de ensino*, entendidas como meios utilizados pelos docentes para articular o processo educativo, em alinhamento com as atividades e os resultados esperados (Sá et al., 2017), têm ajudado a

superar as dificuldades e a maximizar o tempo em sala de aula, facilitando a aprendizagem significativa dos temas paleontológicos. Nas últimas duas décadas, o ensino de conteúdos paleontológicos em nível superior em outros países tem passado por uma revolução em termos de estratégias de entrega de conteúdos e de aprendizagem (Yacobucci, 2012, Montgomery & Donaldson, 2014, Clapham, 2018, Martindale & Weiss, 2020, Ozkaya de Juanas et al., 2021, Souza & Ribeiro, 2021). Todavia, o ensino paleontológico no cenário brasileiro ainda segue sendo realizado, em muitos casos, por meio do método de ensino exclusivamente tradicional (Ghilardi & Aureliano, 2018, Souza, 2018, Alves et al, 2023), apoiado, no entanto, nos pilares de ensino das geociências, a saber: realização de aulas com amostras, atividades de campo, desenvolvimento de trabalhos em grupo, apresentação dos conteúdos de forma a trazer uma perspectiva temporal e a reflexão sobre a ciclicidade dos eventos e o desenvolvimento sustentável (Carneiro et al., 2004).

O tradicional método expositivo, utilizado desde o início da história da educação, quando empregado de forma isolada, não valoriza as competências cognitivas dos alunos, e tampouco as suas experiências pessoais e sociais (Morán, 2015, Figueiredo & Valois, 2017). Em contrapartida, quando utilizado em conjunto com as estratégias ativas, o *método misto*, assim denominado, que integra abordagens tradicionais e ativas de ensino (Souza, 2018, Vieira et al., 2019), tem se mostrado uma excelente solução para resolver problemas no ensino (Souza, 2018, Vieira et al., 2019), especialmente na área de Geociências.

A *abordagem mista* não nega a importância do momento da instrução direta, pelo contrário, ela assegura que o método expositivo trabalhe em conjunto com a aprendizagem ativa de modo a se complementarem (Talbert, 2017, Souza, 2018). Este tipo de metodologia, portanto, estimula no aluno o protagonismo intelectual, promove a compreensão conceitual e as habilidades e competências essenciais, e pode ainda facilitar a sua adesão por parte dos docentes de paleontologia por ser flexível para atender às suas necessidades em qualquer ambiente de aprendizagem.

Não basta, portanto, ao professor de Paleontologia deter o *conhecimento técnico* da área. É preciso munir-se igualmente de *conhecimento pedagógico*, um tipo de saber que, na maioria das vezes, está ausente na caixa de ferramentas do corpo docente (Bambirra et al., 2015, Santos et al., 2017). O *conhecimento pedagógico*, entendido como o conjunto de saberes

relacionado às teorias educacionais, tendências pedagógicas e *métodos de ensino* e aprendizagem (Mizukami, 2005, Pimenta & Anastasiou, 2017), em nenhuma época da história da educação tem sido percebido tão essencial para a práxis docente e sua gestão de sala de aula quanto o é no presente (Mishra & Koelher, 2006, Dunker & Bedin, 2021).

Diversos estudos já destacaram a importância do uso de estratégias ativas para o ensino de paleontologia na Educação Básica (Bergqvist & Prestes, 2014, Dias & Martins, 2018, Corsini et al., 2022). No entanto, percebe-se uma escassez de estudos brasileiros sobre estratégias didáticas vinculadas ao aprendizado ativo para o ensino de paleontologia no nível superior (Boos, 2011, Hohemberger et al., 2019, 2023, Costa & Scheid, 2024).

Procedimentos metodológicos

O delineamento do estudo

Este artigo é um relato de experiência que descreve as atividades de ensino de Paleontologia a partir das vivências de monitores PAD e PED e de uma docente em um curso de graduação da Unicamp, visando identificar os saberes mobilizados no processo de ensino-aprendizagem, verificar as contribuições para o desenvolvimento docente e o estabelecimento de conhecimentos e práticas relacionadas ao ensino de Paleontologia. O relato de experiência é uma metodologia qualitativa que busca documentar e analisar experiências práticas em contextos específicos, com o objetivo de compartilhar saberes e reflexões sobre o processo vivido (Mussi et al., 2021). É um instrumento que valoriza os saberes docentes à medida que descreve e analisa as atividades de ensino e aprendizagens significativas construídas no ambiente de aula, a partir das interações, das observações e das leituras realizadas (Ferreira, 2017). A abordagem exerce um papel formativo tanto para o educador quanto para o leitor. As produções acadêmicas que utilizam esse gênero textual são comuns em unidades curriculares de prática docente (monitoria ou estágio), funcionando como uma atividade avaliativa e de reflexão do trabalho desenvolvido pelos alunos/estagiários.

Atividades de apoio ao docente

Estiveram envolvidos na experiência os monitores PAD e PED, que incluíram um aluno de graduação em Geologia (monitor PAD), uma aluna de mestrado do PPG em Geociências (monitor PED),

e um aluno de doutorado do PPG em Ensino e História de Ciências da Terra (monitor PED), juntamente com a docente responsável pela disciplina.

As atividades de monitoria PAD e PED ocorreram na disciplina Fundamentos de Paleontologia (GM450), que apresentou uma introdução ao campo de estudo para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (CBIO) da Unicamp. Oferecida no oitavo semestre do curso, a disciplina foi ministrada pela professora responsável e contou com 45 alunos regularmente matriculados no período noturno. A estrutura da disciplina envolveu uma carga horária de 60 horas-aula (4 créditos), divididas em 20 horas de aulas teóricas e 40 horas de atividades práticas, que incluíram práticas dentro e fora de sala de aula e saídas de campo (Unicamp, 2018).

As aulas da disciplina ocorreram regularmente nas dependências do Instituto de Geociências (IG) da Unicamp, e as atividades de apoio ao docente (PAD e PED) tiveram a duração de quatro meses. As reuniões com a professora foram realizadas semanalmente, para planejamento das aulas.

As atividades dos monitores envolveram o auxílio ao professor no planejamento da disciplina, a indicação de bibliografias complementares após cada aula, a participação em atividades de extensão, a participação em aulas práticas, o preparo e a manutenção do acervo didático de rochas e fósseis e/ou réplicas, o apoio na elaboração de material didático, o apoio na elaboração e correção de projetos, a realização de plantões de dúvidas para esclarecimento na resolução de exercícios, a organização da aula de campo e a elaboração de relatórios, além do auxílio e estímulo aos alunos que procuraram os serviços de monitoria.

O currículo e as estratégias de ensino

A *abordagem mista* foi utilizada como estratégia para o ensino na disciplina (Bertan, 2006, Souza, 2018, Vieira et al., 2019); ela foi escolhida uma vez que se entende que soluções para os problemas devem convergir de diferentes direções. A abordagem mista estabelece-se como base uma combinação de métodos e técnicas de ensino (Bertan, 2006, Souza, 2018, Vieira et al., 2019), dentre eles o uso de métodos tradicionais de ensino e de atividades *mão na massa*.

Para as aulas teóricas, foi adotado o método expositivo-dialogado, que envolveu a exposição de conteúdos pelo docente, mas com a participação dos alunos por meio de perguntas, respostas e diálogos durante a apresentação (Anastasiou &

Alves, 2004). Nesse método, o professor conduziu a explicação do tema de forma estruturada, mas interagiu constantemente com os alunos, promovendo a troca de ideias e estimulando a reflexão crítica. O objetivo foi tornar a aula mais dinâmica e participativa, permitindo que os alunos contribuíssem com seus pontos de vista e compreensões, ao invés de serem apenas receptores passivos da informação.

As aulas expositivas dialogadas foram baseadas em livros nacionais da área, isto é, na bibliografia básica sugerida para a disciplina (Carvalho, 2011), além de artigos científicos como bibliografia complementar. As apresentações foram criadas em programas de slides e o conteúdo das aulas teóricas foram projetadas por *Data Show*. O PDF do conteúdo das aulas teóricas, bem como o material de leitura complementar foram disponibilizados aos alunos semanalmente no ambiente virtual de aprendizagem *Google Classroom*.

As aulas práticas foram baseadas em estratégias ativas de ensino, nas quais os alunos foram desafiados a participar ativamente da construção do próprio conhecimento, sendo instigados a trabalhar em grupo de modo colaborativo e a desenvolver a habilidade de pesquisa, a partir da mediação de um professor (Berbel, 2011). Em relação à metodologia de formação dos grupos de trabalho, desde o primeiro dia de aula, os alunos foram orientados a dividirem-se em grupos permanentes. Os grupos permaneceram com os mesmos integrantes para a realização de todas as atividades práticas ao longo da disciplina, promovendo assim uma colaboração contínua e o desenvolvimento de um ambiente de aprendizado integrado. Os alunos também foram apresentados ao contrato didático da disciplina, que incluiu não apenas o cronograma, mas também destacou que a avaliação ocorreria por meio da dinâmica de aprendizado colaborativa. Os temas e as atividades realizadas em cada aula estão organizados na Tabela 1.

Desenvolvimento das atividades

Coleção didática para aulas práticas

Cada aula foi dividida em dois blocos: um teórico e outro prático. A preparação para o bloco de atividades práticas ocorreu previamente. Para cada aula teórica realizada em sala de aula (Tab. 1), a equipe de monitores se reuniu para selecionar, na coleção do *Laboratório Didático de Paleontologia*,

Tabela 1. Conteúdos e atividades ministrados na disciplina Fundamentos de Paleontologia, no segundo semestre de 2022. Fonte: Autores (2022)

Aula	Data	Tema	Atividades/métodos pedagógicos
1	16/08	Revisão: minerais, ciclo das rochas, fósseis e fossilização	Aula expositiva-dialogada com datashow
2	23/08	Tipos de fossilização	Aula expositiva-dialogada com datashow. Prática: Descrever e identificar diferentes fossilizações
3	30/08	Tempo Geológico	Oficinas práticas: (1) Origamis fósseis e suas histórias, (2) Era dos dinossauros, (3) Pokéfósseis e (4) PaleoBioGeografia. Atividade em grupo: medidas da Escala de Tempo Geológico
4	06/09	Paleontologia na Educação Básica Desenvolvimento dos projetos (etapa 1)	Aula expositiva-dialogada com datashow. Práticas: Varal do tempo geológico; primeiros passos de desenvolvimento do projeto final
5	17/09	Saída de campo 1	Visitas ao Paredão do Parque Dom Pedro (Campinas, SP), Parque de Lavras (Salto, SP), Parque Geológico do Varvito (Itu, SP), Parque das Monções (Porto Feliz, SP)
6	20/09	Tafonomia	Aula expositiva-dialogada com datashow. Prática: análise de amostras com assinaturas tafonômicas distintas. Segunda etapa: aplicação do jogo <i>Tafonogame</i>
7	27/09	Pré-Cambriano e Paleozoico	Aula expositiva-dialogada com datashow. Prática: amostras dos principais invertebrados paleozoicos
8	04/10	Desenvolvimento dos projetos (etapa 2)	Monitores atenderam em sistema híbrido (presencial e Google Meet) sobre os projetos finais da disciplina
9	11/10	Desenvolvimento dos projetos (etapa 2)	Desenvolvimento em sala de aula dos projetos finais da disciplina
10	25/10	Debate/Discussão sobre “Antropoceno”	Apresentação dos temas pesquisados, no formato Debate. Alunos foram divididos em 12 grupos.
11	01/11	Extinções	Aula no sistema híbrido: aula expositiva-dialogada presencial ou aula remota em videoaula disponibilizada no <i>Google Classroom</i>
12	08/11	Microfósseis	Aula expositiva-dialogada com datashow, em laboratório do Instituto de Biologia. Prática: Microfósseis. Análise e desenho de estrutura, textura e morfologia dos espécimes. Uso de microscópios biológicos binoculares e estereomicroscópios (lupas).
13	22/11	Dinossauros	Aula expositiva-dialogada com datashow. Prática: amostras relacionadas às principais características do grupo
14	29/11	Apresentação dos projetos (etapa 3)	Apresentação do produto final dos projetos sobre ensino de Paleontologia, desenvolvidos pelos grupos na disciplina
15	06/12	Apresentação dos projetos (etapa 3)	Apresentação do produto final dos projetos sobre ensino de Paleontologia, desenvolvidos pelos grupos na disciplina

os objetos didáticos potenciais (rochas, réplicas e/ou fósseis). As amostras da coleção didática foram levadas para a sala de aula e organizadas nas mesas para a posterior visualização dos alunos (Fig. 1).

Durante a aula prática, os monitores auxiliaram na orientação para a identificação de determinadas características específicas na amostra didática, de acordo com o tema da aula. As atividades práticas foram realizadas por meio da interação dos alunos com os objetos da coleção didática, o que auxiliou no aprendizado de Paleontologia. Os alunos, organizados em grupos, participaram de atividades orientadas para a resolução de problemas e investigação de características específicas.

As oficinas pedagógicas

Em uma das reuniões de planejamento da disciplina, a docente responsável propôs trazer para dentro da sala de aula *oficinas pedagógicas* como estratégia para abordar temas de geociências por meio de um formato interativo e dialógico, no qual o conhecimento foi construído e compartilhado por todos os participantes.

As *oficinas* são definidas como instrumentos de apoio didático-pedagógicos, que se utilizam de atividades práticas e coletivas, e que visam, com base em um tema, oportunizar um momento de interação em grupo – por meio de situações concretas e significativas, que promovam a troca de experiências, a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de diferentes habilidades (Monteiro et al., 2019).

O uso das oficinas objetivou fixar melhor o conteúdo de Geociências na prática, alguns dos temas abordados nas oficinas foram: fósseis, dinossauros, paleoambientes, paleobiogeografia, tectônica de placas, evolução e extinção, complementando parte do conteúdo já trabalhado em sala de aula e apresentando outra parte do conteúdo ainda por ser trabalhado. Adicionalmente, visou-se inspirar os alunos da disciplina para a elaboração dos projetos finais, que deveriam se voltar ao ensino de temas da paleontologia para a Educação Básica. Para a realização das oficinas os alunos foram divididos em grupos.

As oficinas propostas já possuíam uma estrutura conceitual e materiais didáticos próprios, uma vez que faziam parte do Programa “Tempo Profundo” (PTP) do IG-Unicamp, um programa de extensão, e já haviam sido aplicadas tanto para o público geral quanto para alunos do Ensino Básico e Superior, em

Figura 1. Monitora organizando os fósseis nas mesas para as atividades práticas antes do início das aulas

contexto formal. Quanto às metodologias, todas as oficinas se basearam nas seguintes linhas metodológicas: (1) uso de questionamentos para engajamento (Dunlosky et al., 2013), e contribuição (troca) entre os participantes; (2) realização de atividades *mão na massa* (Marques & Marandino, 2018); e (3) explanação teórica de conceitos básicos, conforme os questionamentos surgiram durante a realização da atividade, sendo todas inspiradas em Vygotsky (1991), no sentido de enfatizar a importância da interação social na construção do conhecimento. A seguir são apresentados os objetivos e os tópicos de conteúdo de cada oficina.

Origamis fósseis e suas histórias (aula 3)

A realização da atividade objetivou promover o conhecimento sobre tempo geológico, origem, evolução e extinção de alguns animais pré-históricos. A oficina seguiu a metodologia de indagações para engajamento e contribuição dos participantes com seus conhecimentos prévios. Estimularam-se a troca de informação, o diálogo, a criação de hipóteses e as especulações, sempre guiadas por um professor. Além disso, associou-se à atividade *mão na massa* de construção do origami fóssil ao encerramento dos questionamentos (Ribeiro & Zabini, 2023), como forma de engajar afetivamente seus participantes, que levaram o origami como lembrança da atividade (Fig. 2A).

A Era dos Dinossauros (aula 3)

Esta oficina explorou conceitos gerais de Paleontologia e das Geociências através de imagens e perguntas sobre dinossauros do Brasil e do mundo. A metodologia utilizada baseou-se em perguntas, e associou a apresentação de conceitos teóricos e o diálogo com os participantes, para ampliação de conhecimentos trazidos por eles.

Pokéfósseis (aula 3)

O intuito da aplicação da atividade foi utilizar os personagens do desenho *Pokémon* para promover o interesse pela paleontologia, estimulando a associação entre os *pokéfósseis* e os fósseis em que foram inspirados, bem como ensinar sobre conceitos gerais como tempo geológico, empilhamento de camadas, e relações paleoecológicas.

Paleobiogeografia (aula 3)

Esta oficina foi proposta com o objetivo de conceituar habitats, climas e tectonismo (Fig. 2), por meio do tema dinossauros e suas ocorrências paleogeográficas. Para esta atividade, a elaboração de um paleomapa trouxe também a possibilidade de se refletir sobre as mudanças geográficas e de dispersão das espécies ao longo do Tempo Geológico.

Dinâmicas e jogos

Escala do Tempo Geológico (aula 3)

Realizou-se uma clássica atividade prática relacionada a Tempo Geológico para trabalhar, refletir e espacializar sobre a dimensão do tempo e a ordem de eventos que pontuam a história da Terra. Para tanto, foram fornecidas as idades absolutas de alguns dos principais eventos geológicos, e foi solicitado aos alunos que calculassem as distâncias em centímetros entre cada evento, considerando que cada milímetro equivaleria a 1 milhão de anos.

Varal do Tempo Geológico (aula 4)

A dinâmica esteve relacionada à construção de um varal do Tempo Geológico, que representou alguns eventos geológicos, suas ordens e posições ao longo do fio do varal. O varal foi representado por uma fita de 10 metros de comprimento. Solicitou-se a participação de dois alunos para que cada um deles segurasse a fita em uma das extremidades. Diferentes eventos foram representados por diferentes figuras, nas quais constavam também as idades dos eventos. Esta prática foi semelhante à anterior e serviu para auxiliar na fixação dos conceitos mencionados previamente.

Tafonogame, o jogo da fossilização (aula 6)

Os alunos foram reunidos em grupos para consolidarem os conceitos vistos na aula teórica (sobre tafonomia) por meio do *Tafonogame* (Pretto et al., 2015). O *Tafonogame* é um jogo de tabuleiro no

Figura 2. Oficinas de Geociências: (A) Origamis fósseis e suas histórias (ministrante: R.A.R.); (B) Paleobiogeografia (ministrante: P.H.L.B.)

qual cada jogador assume o papel de um vertebrado morto (com vários elementos corporais) que, em seu percurso para ser fossilizado, sofre os processos que envolvem a formação de um fóssil ou a perda completa do registro. Ao final da atividade, realizou-se uma breve explicação com os principais conceitos apresentados pelo jogo.

O debate “Antropoceno”

Antes do debate (aula 2 e ambiente virtual)

Cada grupo de alunos recebeu um tema, que foi atribuído por meio de sorteio. As instruções e os temas para o debate foram fornecidos durante a aula presencial e no ambiente virtual de aprendizagem, logo no início da disciplina. Cada tema baseou-se em uma afirmação, em certa medida controversa, acerca de um assunto pertinente ao debate das mudanças climáticas e do Antropoceno. Cabia aos grupos explorar a questão que lhes foi dada, apresentando argumentos favoráveis e contrários por meio de um diálogo imbuído de rigor científico. Caso os argumentos se mostrassem controversos para a comunidade científica, o grupo deveria mencionar as razões.

Todos os grupos foram instruídos a ler três textos-base disponibilizados no *Google Classroom*. Cada grupo recebeu, também, um (ou dois) artigos científicos referentes ao tema que lhes foi atribu-

ido. Em posse dos textos básicos e do(s) artigo(s) específico(s), os alunos puderam buscar outras referências para complementar o conhecimento. A partir disso, esperou-se que os grupos mostrassem suas qualidades de síntese de ideias e de trabalho em equipe. Os monitores da disciplina estiveram disponíveis ao longo das semanas anteriores para resolução de dúvidas, orientação da discussão e sugestão de referências adicionais.

Durante o debate (aula 10)

A atividade foi realizada no saguão do prédio do IG. Em relação à ordem de apresentação, os monitores desenvolveram uma sequência lógica de exposição dos temas, a fim de construir uma narrativa coerente, completa e significativa (Tab. 2).

As apresentações foram agrupadas em três blocos, cada um com quatro grupos apresentando. Cada grupo tinha dez minutos para exposição da pesquisa sobre o tema (Fig. 3), sucedida por um intervalo de 20 minutos para debate coletivo.

Durante o debate, os alunos e os monitores puderam fazer perguntas. No entanto, foi dada a oportunidade para que as discussões fossem iniciadas pelos próprios alunos, enquanto os

Figura 3. Momentos do debate: (A) Orientações gerais do funcionamento da dinâmica (monitora Ana Beatriz); (B) Grupo apresentando sua defesa no formato “role-playing”

monitores intervieram apenas quando necessário em questões conceituais, ou dando um panorama mais geral de determinado assunto.

Tabela 2. Sequência didática da dinâmica do debate por bloco temático. Legenda: GEE, gás de efeito estufa

Horário	Grupo	Tema	Leituras recomendadas
Bloco 1 – Antropoceno			
19:05	6	“Antropoceno” como termo social, não geológico	Zalasiewicz et al. (2017)
19:15	5	Revolução agrícola como início do Antropoceno	Ruddiman (2013)
19:25	1	Marcadores do Antropoceno	Dong et al. (2020), Silva et al. (2020)
19:35	3	Extinções (inclusa a proposta de uma 6ª extinção)	Barnosky (2011), Cowie et al. (2022)
19:45	Debate		
Bloco 2 – Sistema Clima			
20:10	9	Mudanças climáticas não inerentes ao sistema	Conti (2005)
20:20	7	Ciclos de Milankovitch	Leite (2015)
20:30	2	Tectônica de placas e clima	Hay (1996)
20:40	8	Vapor d’água como GEE	Barbosa (2014)
20:50	Debate		
Bloco 3 – Impactos antrópicos			
21:20	11	CO ₂ como GEE	Figueiredo et al. (2012)
21:30	4	CH ₄ como GEE	Vieira et al. (2008)
21:40	12	Matrizes energéticas e impacto ambiental	Silveira (2018)
21:50	10	Alfabetização científica e climática	Wise (2010)
22:00	Debate		

Saídas de campo

As saídas de campo foram estruturadas com uma metodologia de visita guiada, visando proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizagem significativa e integrada aos conteúdos abordados em sala de aula. Cada visita foi planejada de forma a incluir um espaço de novidade, no qual os alunos puderam explorar diferentes tipos de afloramentos rochosos, sob a supervisão de monitores e docentes. Com o objetivo de identificar e analisar os principais aspectos geológicos de afloramentos rochosos próximos à região de Campinas, SP, a ida ao campo foi dividida em quatro diferentes pontos. Foram eles:

- Paredão do Shopping Parque Dom Pedro* (Campinas, SP) – que se caracteriza por ser um paredão onde aflora basalto e diabásio, que são rochas ígneas extrusivas e intrusivas (Fig. 4A).
- Parque de Lavras* (Salto, SP) – caracterizado por blocos arredondados (matacões) de granito provenientes do embasamento cristalino (Fig. 4B).

- Parque Geológico do Varvito* (Itu, SP) – caracterizado por um afloramento de varvito (ritmito), rocha sedimentar associada ao degelo cíclico de geleiras, Carbonífero (Fig. 4C).

- Parque das Monções* (Porto Feliz, SP) – caracterizado por um paredão às margens do Rio Tietê formado por arenitos associados a depósitos de canais, também do Carbonífero (Fig. 4D).

Cada um dos locais visitados possui suas particularidades geológicas, sendo possível diferenciar o modo de formação das rochas e, adicionalmente, compreender a relação das mesmas entre si, para correlacionar as estruturas observadas, sedimentares, geomorfológicas e paleontológicas, com eventos pretéritos. As informações mais específicas foram exploradas pela docente e pelos monitores durante as visitas. Alguns parques também possuíam placas contendo detalhes complementares sobre o local, contribuindo, assim, para ampliar a experiência e conhecimento dos alunos.

No primeiro trajeto, especificamente, os alunos foram solicitados a extrair pedaços da rocha para a descrição da amostra de mão. Para tanto, os monito-

Figura 4. Saída de campo e as visitas aos 4 afloramentos geológicos: (A) Paredão do Shopping Parque Dom Pedro (Campinas, SP); (B) Parque de Lavras (Salto, SP); (C) Parque Geológico do Varvito (Itu, SP); (D) Parque das Monções (Porto Feliz, SP)

res forneceram a eles os equipamentos de proteção individual (EPIs). Frascos contendo ácidos clorídrico (HCl) também foram fornecidos aos alunos para auxílio na identificação dos tipos de rochas em alguns dos pontos visitados. Aspectos geoéticos foram cuidadosamente considerados, principalmente ao solicitar que os alunos extraíssem as amostras, com orientações claras sobre a importância da preservação ambiental e do respeito às formações geológicas.

Em geral, o foco das visitas esteve na observação da ocorrência de rochas ígneas e sedimentares, sua constituição mineral, sua diferenciação, processos de intemperismo, e apropriação de pensamento retroditivo, abordando sobre os paleoambientes, a quantidade de energia associada aos depósitos sedimentares e análise de vestígios fósseis (icnofósseis) de paleoinvertebrados aquáticos.

Estratégias de avaliação

Os cronogramas das avaliações e as instruções relacionadas a cada etapa de execução dos trabalhos foram informados no início da disciplina, junto ao contrato didático. Optou-se pela não realização de uma prova teórica clássica, dando lugar a duas atividades práticas para compor a nota final, sendo elas a discussão sobre o Antropoceno e produção de material didático. Estas duas avaliações serão apresentadas em detalhe a seguir.

Discussão sobre o Antropoceno (35% da nota do semestre) (aula 10)

Essa discussão foi conduzida no formato de um debate (vide tópico O debate “Antropoceno”). Durante as defesas, os monitores, a docente e os próprios alunos avaliaram os grupos por meio da utilização de uma tabela que utilizou uma escala do tipo Likert, que analisou as seguintes competências e habilidades: 1) Pesquisa e pensamento crítico (conteúdo, pesquisa e síntese), 2) Comunicação (oral, escrita e gráfica), 3) Criatividade e 4) Colaboração/trabalho em equipe. No dia seguinte, os monitores e a docente se reuniram para discutir as médias das notas de cada grupo e as considerações acerca de pontos específicos de suas apresentações.

Produção de material didático (65% da nota do semestre)

Essa atividade representou o projeto final da disciplina. A produção desse material ocorreu em

etapas: as aulas 4, 8 e 9 (vide Tab. 1) foram planejadas para que os alunos produzissem os materiais em sala de aula, sob orientação da docente e dos monitores. Como itens que deveriam compor o material a ser entregue durante as aulas, estavam a apresentação do andamento do trabalho e textos já produzidos, tais como a motivação detalhada e a contextualização, o roteiro de instruções e/ou o plano de aula, e as referências bibliográficas.

Na aula 4, que representou a primeira etapa de execução do projeto, os alunos efetivamente se dividiram em grupos de aproximadamente cinco alunos e elaboraram um esboço das ideias de materiais didáticos a serem produzidos. Na aula 8, porém, houve uma paralisação na Unicamp, e o IG aderiu ao movimento. Por isso, os monitores tiveram que improvisar e atender os grupos de alunos no formato híbrido (presencial e on-line), permitindo, dessa forma, orientá-los com sucesso. Os alunos conseguiram entregar, seja por escrito ou digitalmente, nas aulas 4 e 9, os materiais com as descrições das etapas 1 e 2 do projeto, respectivamente, que documentavam até onde eles avançaram em suas ideias e na produção do material.

A apresentação dos materiais didáticos

Os materiais produzidos deveriam ser entregues no dia 29/11 (aula 14), e a apresentação deles ocorreu nos dias 29/11 e 06/12 (aulas 14 e 15).

Instruções para apresentação

A ordem de apresentação das equipes foi sorteada previamente em sala de aula no dia 22/11. Os alunos foram instruídos sobre a possibilidade de troca de data de apresentação de seus grupos, bastando, nesse caso, contar com a disposição de outro grupo sorteado para efetivar a troca.

Em relação às regras gerais da dinâmica, cada um dos dois dias de apresentação deveria ser dividido em dois blocos, com três grupos se apresentando ao mesmo tempo em cada bloco, o que totalizou, ao final de cada dia, seis apresentações. Os seis grupos deveriam se apresentar para os outros seis grupos que não se apresentaram no dia.

O tempo de apresentação para as três primeiras equipes foi estipulado em 1h30 min, com flexibilidade para ser ligeiramente menor. Os alunos foram encorajados a aproveitar ao máximo o momento, explorando tudo o que desenvolveram ao longo do semestre. Os grupos restantes foram designados para avaliar as equipes apresentadoras, utilizando

uma ficha de avaliação semelhante àquela usada no debate. Esta ficha permitiu que os alunos avaliadores julgassem aspectos relacionados à pesquisa, comunicação e criatividade dos projetos propostos pelos apresentadores (Fig. 5). Ademais, uma pessoa de cada equipe apresentadora pôde sair para assistir e avaliar as outras equipes, caso desejasse. Os monitores, por sua vez, trouxeram fichas de avaliação das apresentações (Material Suplementar) e ficaram encarregados de avaliar um grupo em cada bloco.

Dia da apresentação

Em ambos os dias, a ordem de apresentação seguiu o planejamento prévio, com intervalos entre os blocos e uma pequena confraternização entre os alunos, os monitores e a docente (Tab. 3).

A maior parte das apresentações consistiu em jogos de tabuleiro elaborados ao longo do semestre, com diferentes regras e formatos, abrangendo temas como Biotas do Paleozoico e Mesozoico, Distribuição dos Continentes, Fossilização, Tempo Profundo, Combustíveis Fósseis e Transição Energética, entre outros (Fig. 5).

Figura 5. Apresentações do projeto final de cada grupo: (A) Projeto “jogo de Cartas da Megafauna” conduzindo a dinâmica de associação de animais do Cenozoico; (B) O jogo de tabuleiro ‘Era dos Dinossauros’, que consiste em um campo minado de escavação de blocos até que se encontrem os fósseis que compõem os vertebrados das cartas

Tabela 3. Distribuição das apresentações

Bloco	Título do projeto final	Modelo apresentado
Dia 29/11		
1	Jogo do Fanerozoico	Jogo de tabuleiro: jornada pelos eventos geológicos e biológicos do Fanerozoico
	Oficina de confecção de fósseis	Moldagem em gesso para confecção de réplicas fósseis
	Uma viagem pelas eras: Conhecendo os fósseis	Jogo de cartas voltado ao 6º ano para apresentação de formas de vida antigas preservadas como fósseis
Intervalo		
2	Cronologia da Terra	Jogo da memória: relação dos eventos geológicos com seu contexto
	Evolução e Fósseis	Jogo de tabuleiro: diferentes seres vivos do Mesozoico e suas relações
	A Era do Gelo: Realidade ou Fantasia?	Material de apoio ao professor: trechos dos filmes ‘Era do Gelo’ que ajudam a discutir Geociências em sala de aula
Dia 06/12		
3	Experimentos para Pequenos Paleontólogos	Cartilha com experimentos para uso em sala de aula
	Formação de Combustíveis Fósseis	Jogo de tabuleiro para Ensino Médio sobre combustíveis fósseis e geração de energia
	Palavra-Cruzada	Jogo com o qual se forma a palavra “Paleontologia”, ao se responder perguntas pontuais do tema
Intervalo		
4	Jogo de cartas da Mega-fauna	Jogo de associação de cartas com diferentes animais do Cenozoico e relações paleoecológicas
	Jogo do Dino	Jogo de associação de cartas para relacionar eras geológicas, seus fósseis, eventos e ambientes
	Era dos Dinossauros	Jogo “Campo-Minado” de escavação de fósseis dentro de cada Período da Era Mesozoica
© Terrae Didat.		Campinas, SP
		v.20
		1-16
		e024031
		2024

Durante os dois dias, os alunos não apenas prestigiaram o trabalho de seus colegas, mas também atuaram ativamente como avaliadores, observando e pontuando os materiais apresentados. Dois trabalhos se destacaram, um em cada dia: o primeiro foi o jogo de tabuleiro “Jogo do Fanerozoico”, que ofereceu uma abordagem lúdica para aprender sobre o Éon Fanerozoico e os grandes eventos da história da Terra; o segundo, chamado “Formação de Combustíveis Fósseis”, ocorreu no saguão do IG e consistiu em um jogo de tabuleiro humano com quizzes e perguntas sobre combustíveis fósseis, transição energética e energias renováveis, voltado para o ensino médio e utilizando questões de vestibular.

A experiência geral com as avaliações

Os monitores foram responsáveis pela avaliação e correção tanto dos trabalhos realizados durante as aulas quanto daqueles que compuseram a nota final dos alunos de graduação. Isso incluiu a correção e ajustes necessários em cada etapa, além de fornecer respostas a essa avaliação em reuniões de orientação com os alunos ou por meio do *Google Classroom*.

A docente frequentemente se reuniu com os monitores, para discutir as correções efetuadas nos trabalhos dos alunos de graduação. O objetivo dessas discussões foi orientar os monitores para que entendessem as características de cada trabalho, soubessem o que esperar das respostas dos alunos de acordo com seu nível de desenvolvimento, e pensassem em estratégias para abordar o conteúdo de forma eficaz. Os trabalhos corrigidos foram devolvidos aos alunos, e, em caso de dúvidas, eles foram orientados a procurar a docente responsável ou os monitores para esclarecimentos adicionais. Ao longo de todo o período, os monitores foram orientados a esclarecer as dúvidas dos alunos conforme as orientações recebidas da docente responsável, criando-se um processo dinâmico em que, embora houvesse imersão na etapa de formação como docentes, havia a possibilidade de participação independente e, ao mesmo tempo, orientada, para garantir que os monitores, envolvidos no processo, também fossem reconhecidos como alunos em formação, quer seja de graduação ou de pós-graduação.

Percepções sobre a construção do conhecimento dos alunos

Os alunos inicialmente enfrentaram dificuldades em integrar o conhecimento geológico às suas análises, além do viés puramente biológico, dada

sua extensiva formação na área. Temas como *diversidade biológica*, *evolução* e *extinções* foram facilmente compreendidos, porém conteúdos relacionados a *mudanças ambientais*, *tempo geológico*, *tafonomia* e *qualidade do registro fóssil* apresentaram desafios. Para superar isso, a docente e os monitores deliberadamente introduziram os conceitos nos questionamentos em sala de aula, destacando as conexões entre os temas.

Ao longo do semestre, o desenvolvimento dos alunos foi acompanhado por meio de atividades avaliativas escritas e orais, além das interações em sala de aula. Nos momentos finais da disciplina, a aprendizagem coletiva se destacou, quando observações feitas por um aluno foram complementadas ou corrigidas rapidamente por outros colegas. A preparação para o debate sobre o Antropoceno e a elaboração de materiais didáticos foram especialmente eficazes na promoção do engajamento dos alunos, incentivando seu protagonismo e facilitando a construção e apropriação do conhecimento por meio da interação social.

A estratégia ativa de aprendizagem, utilizando uma variedade de recursos didáticos e atividades “*mão na massa*”, despertou o interesse dos alunos e facilitou sua compreensão dos conteúdos abordados nas diferentes aulas. Eles mostraram também grande entusiasmo por atividades baseadas no uso de amostras didáticas, o que enriqueceu significativamente o processo de aprendizagem. Além disso, a partir do diálogo em grupo e da experimentação, os alunos desenvolveram habilidades de raciocínio crítico-científico, essenciais para sua futura atuação como docentes, como um meio de resolver problemas.

Considerações Finais

Em conclusão, o objetivo deste artigo foi alcançado ao relatar a experiência de ensino-aprendizagem de Paleontologia por meio de estratégias pedagógicas mistas na disciplina de Fundamentos de Paleontologia, vivenciada por monitores do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Unicamp no segundo semestre de 2022. As atividades mistas incluíram aulas expositivas e estratégias ativas de ensino, como oficinas pedagógicas, jogos, dinâmicas educacionais, debate sobre o “Antropoceno” e saídas de campo.

Essas atividades não apenas facilitaram a compreensão dos conceitos paleontológicos, mas também promoveram um ambiente de aprendizagem

colaborativa e interativa. A experiência proporcionou aos alunos da licenciatura a oportunidade de desenvolver habilidades críticas e reflexivas, contribuindo para a formação de futuros professores mais capacitados e engajados. Assim, tornou-se possível afirmar que a implementação dessas estratégias mistas foi eficaz e significativa, refletindo uma abordagem relevante para o ensino-aprendizagem da paleontologia.

Percebeu-se também que a monitoria acadêmica a partir dos programas PAD e PED oportunizou o crescimento pessoal e profissional dos monitores, marcado pelo compromisso e dedicação da equipe. Destacou-se na experiência de monitoria o bom relacionamento interpessoal e a comunicação constante entre monitores e docente. Uma característica notável foi a troca de ideias e experiências entre os alunos de graduação, monitores, e a docente. Essa interação evidenciou que as atividades de apoio ao docente, como as monitorias PAD e PED, foram estratégias excelentes para o desenvolvimento tanto de habilidades práticas técnico-científicas (*hard skills*) quanto de habilidades interpessoais (*soft skills*) entre os envolvidos.

Outra característica marcante das atividades de formação docente foi o envolvimento com a criatividade e experiência da docente na elaboração em grupo de estratégias e alternativas de ensino. Desde o início, ficou evidente que a docente buscou evitar aulas teóricas longas e monótonas, preferindo engajar os alunos por meio de estratégias ativas em

pelo menos metade do tempo total de cada aula.

Esse processo demandou reflexão contínua por parte da docente para encontrar atividades instigantes e novas ideias para cada tema, além de mais dedicação e tempo na definição de critérios alternativos de avaliação. Nesse sentido, reconheceu-se que este trabalho poderia fornecer *insights* valiosos para outras realidades acadêmicas, pois um relato de experiência só se torna uma ferramenta didática eficaz se as aulas registradas fossem interessantes em termos de currículo, estratégias de entrega de conteúdo e inovação.

Ao longo dos meses de experiência nas atividades de apoio ao docente na disciplina de Paleontologia, percebeu-se que havia sido possível atender a esses requisitos. Essa constatação tornou-se relevante, pois, embora os relatos de experiência em ensino e aprendizagem tivessem sido amplamente discutidos, a literatura nacional careceu de estratégias inovadoras para o ensino de conteúdos paleontológicos no nível superior de ensino.

Quanto à participação de monitores nos programas PAD e PED, no contexto da formação de futuros docentes, percebeu-se que o processo contribuiu significativamente para o desenvolvimento de uma consciência crítica e facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, ajudou a formar um grupo de profissionais mais capacitados no exercício da docência, incluindo bacharéis, mestres e doutores, preparando-os melhor para enfrentar os desafios da prática docente no nível superior.

Taxonomia CRediT: • Contribuição dos autores: Conceitualização; Curadoria de dados; Análise formal; Investigação; Metodologia; Validação; Visualização; Escrita – rascunho original; Escrita – revisão & edição: Everton Fernando Alves. Análise formal; Investigação; Escrita – revisão & edição: Ana Beatriz Furtado-Carvalho. Análise formal; Investigação; Escrita – revisão & edição: Francisco de Oliveira Arouca. Análise formal; Obtenção de financiamento; Investigação; Supervisão; Escrita – revisão & edição: Carolina Zabini. • Conflitos de interesse: Os autores certificam que não têm interesse comercial ou associativo que represente um conflito de interesses em relação ao manuscrito. • Aprovação ética: Não aplicável. • Disponibilidade de dados e material: Disponível no próprio texto. • Reconhecimentos: Os autores agradecem à equipe de *Terrae Didatica*, pelas críticas e sugestões valiosas. • Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Brasil - Código de Financiamento 001; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e Universidade Estadual de Campinas.

Referências

- Alves, E. F., Tanji, D. L., & Zabini, C. (2023). The profile of Paleontology teaching in undergraduate courses in Brazil. *Acta Scientiae*, 25(1), 122-159. doi: 10.17648/acta.scientiae.7441.
- Anastasiou, L. G. C., & Alves, L. P. (2004). Estratégias de ensinagem. In: Anastasiou, L. G. C., & Alves, L. P. (Orgs.). *Processos de ensinagem na universidade. Pressupostos para as estratégias de trabalho em aula*. 3 ed. Joinville: Univille. p. 67-100.
- Back, J. (2019). *Ensino de paleontologia: uma análise dos projetos pedagógicos de cursos de licenciatura em Ciências Biológicas*. 25p. Cerro Largo, Brasil: Universidade Federal da Fronteira Sul. (Trab. Concl. Curso, Licenc. Ciências Biológicas). URL: <https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3572>. Acesso 27.06.2024.
- Bambirra, J. L., Salgado, L. B. Á., Silva, P. R. S., Castelobranco, A. L., Pereira, A. L., & Bontempo, G. C. (2015). *Os docentes formadores que atuam nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa: perfil e formação*. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Águas de Lindóia: UFV. v. 10. URL: <https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/listaresumos.htm>. Acesso 27.06.2024.

- Berbel, N. A. N. (2011). As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, 32(1), 25-40. doi: 10.5433/1679-0359.2011v32n1p25.
- Bergqvist, L. P., & Prestes, S. B. S. (2014). Kit paleontológico: um material didático com abordagem investigativa. *Ciência & Educação (Bauru)*, 20(2), 345-357. doi: 10.1590/1516-73132014000200006.
- Bertan, A. H. F. (2006). *Têoria, prática e o método utilizado: o desafio da alfabetização; Educação*. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade do Oeste Paulista. Dissertação (Mestrado em Educação). URL: <http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/757>. Acesso 02.10.2024.
- Boos, A. D. S. (2011). *Siga o seu peixe interior: um relato de estágio de docência em paleontologia de vertebrados*. In: Salão de Ensino. Porto Alegre: UFRGS. v. 7. URL: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/62753>. Acesso 27.06.2024.
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (2010). *Portaria CAPES nº 76, de 14 de abril de 2010*. Brasília: MEC/CAPES. URL: <http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=741>. Acesso 27.06.2024.
- Carrizo, R., & Candeiro, C. R. A. (2010). O Ensino de Geologia, Paleontologia e Química no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá). A importância da Geociências. *Revista de Biologia e Ciências da Terra*, 10(1), 62-66. URL: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50016930006>. Acesso 01.10.2024.
- Carneiro, C. D. R., Toledo, M. C. M. de, & Almeida, F. F. M. de. (2004). Dez motivos para a inclusão de temas de Geologia na Educação Básica. *Revista Brasileira de Geociências*, 34(4), 553-560. doi: 10.25249/0375-7536.2004344553560.
- Carvalho, I. S. (2011). *Paleontologia*. 3 ed. Rio de Janeiro: Interciência.
- Conselho Federal de Biologia (CFBio). (2010). *Parecer CFBio Nº 01/2010. GT Revisão das áreas de atuação*. URL: https://cfbio.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/Parecer-CFBio-01_2010-GT-Site-1.pdf. Acesso 27.06.2024.
- Clapham, M. E. (2018). *Flipping The Paleontology Classroom: Benefits, Challenges and Strategies* (Elements of Paleontology). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781108681421.
- Corsini, I. V., Oliveira, F. L. de., & Costa, C. A. da. (2022). *Ensino da paleontologia no ensino médio usando metodologia ativa: Um relato de experiência*. In: 7º Encontro das Licenciaturas, Ifsuldeminas. [Pouso Alegre]: *Educação em Foco*, 2(1). URL: <https://educacaofoco.ifsuldeminas.edu.br/index.php/anais/article/view/231>. Acesso 27.06.2024.
- Costa, C. F., & Scheid, N. M. J. (2024). Ensino de paleontologia na educação básica: O que dizem as pesquisas de stricto sensu? *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, 23(3), 343-356. URL: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen23/REEC_23_03_01_ex2119_968.pdf. Acesso 01.10.2024.
- Dias, B. B., & Martins, R. M. (2018). Métodos Didáticos no Ensino da Paleontologia na Educação Básica do Brasil. *Anuário do Instituto de Geociências, UFRJ*, 41(2), 22-30. doi: 10.11137/2018_2_22_30.
- Diehl, I. F. (2014). *O estado atual da Paleontologia no currículo dos cursos de formação de professores de ciências do estado do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 71p. (Trab. Concl. Curso, Licenc. Ciências Biológicas). URL: <http://atom.poa.ifrs.edu.br/index.php/o-estado-atual-da-paleontologia-no-curriculo-dos-cursos-de-formacao-de-professores-de-ciencias-do-estado-do-rio-grande-do-sul>. Acesso 27.06.2024.
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving Students' Learning with Effective Learning Techniques: Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4-58. doi: 10.1177/1529100612453266.
- Dunker, E. B., & Bedin, E. (2021). A mobilização do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo por meio da metodologia Dicumba: possíveis aproximações. *Educação Química em Ponto de Vista*, 5(2), 85-99. URL: <https://revistas.unila.edu.br/eqpv/article/view/2914>. Acesso 01.10.2024.
- Farias, B. D. M. (2017). *O ensino da paleontologia em uma universidade pública do estado da Paraíba, Brasil*. Campina Grande: Universidade Estadual da Paraíba. 32p. (Trab. Concl. Curso, Bach. Ciências Biológicas). URL: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/16523>. Acesso 27.06.2024.
- Farias, B. D. M., Barros, A. T., & Soares, M. B. (2017). *Quadro atual do ensino da Paleontologia nas universidades públicas da Paraíba, Brasil: levantamento de problemas*. In: Congresso Brasileiro de Paleontologia/Paleontologia em Destaque Boletim de Resumos. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Paleontologia. Ed. Esp., v. 25, p. 100.
- Ferreira, E. C. A. (2017). *Escrita na universidade: apontamentos sobre o gênero relato*. In: Simpósio Nacional de Linguagens e Gêneros Textuais (Sinalge). Campina Grande: Realize Editora. v. 4. URL: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/27334>. Acesso 27.06.2024.
- Figueiredo, J. da S., & Valois, R. S. (2017). Métodos de ensino utilizados nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas em Floriano, Piauí, Brasil e sua influência no processo de ensino e aprendizagem. *Linguagens, Educação e Sociedade*, 22(37), 227-253. doi: 10.26694/les.v1i37.7585.
- Frison, L. M. B. (2016). Monitoria: uma modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa e autorregulada. *Pro-posições*, 27(1), 133-153. doi: 10.1590/0103-7307201607908.
- Ghilardi, A. M., & Aureliano, T. (2018). *Role-playing games (RPG) como ferramenta didática no ensino de Paleontologia*. In: XI Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados. Teresina: UFPI. p. 54. URL: <https://sbpbrasil.org/publications/index.php/paleodest/issue/view/112>. Acesso 27.06.2024.
- Gomes, J. M. V. G., & de Aragão, A. M. F. (2022). A experiência "PAD" na formação de professores: análise de narrativas autobiográficas de um iniciante na aprendizagem da docência. *Cadernos de Educação: reflexões e debates*, 21(43), 1-17. doi: 10.15603/1679-8104/cc.v21n43p1-17.

- Hohemberger, R., Coutinho, R. X., & Rosa, Á. A. S. (2023). O que dizem as teses e dissertações sobre ensino de paleontologia no Brasil: uma análise cienciométrica. *Revista de Estudos Interdisciplinares*, 5(5), 154-171. doi: 10.56579/rei.v5i5.626.
- Hohemberger, R., Schwanke, C., Bilar, J., & Coutinho, R. X. (2019). A paleontologia na perspectiva do ensino: uma análise cienciométrica. *Terræ Didática*, 15(Publ. Contínua), e019025. doi: 10.20396/td.v15i0.8653339.
- Instituto Federal Baiano (IF Baiano). (2022). *Projeto pedagógico do curso superior de licenciatura em ciências biológicas*. Serrinha: IF Baiano. URL: <https://ifbaiano.edu.br/portal/ciencias-biologicas-serrinha/>. Acesso 27.06.2024.
- Instituto Federal de Brasília (IFB). (2022). *Projeto pedagógico: curso superior de licenciatura em Biologia*. Planaltina: IFB. URL: <https://www.ifb.edu.br/index.php/estude-no-ifb?id=5604>. Acesso 27.06.2024.
- Jianpeng, C. (2021). Reform of Paleontology Experiment Teaching for Geology Majors. *Journal of Educational Theory and Management*, 5(1), 56-59. doi: 10.26549/jetm.v5i1.6470.
- Kunzler, J. (2012). Geociências no curso de Ciências Biológicas: formação e atuação profissional. *Revista Uniaraguaia*, 2(2), 146-157. URL: <http://204.236.195.172/sipe/index.php/REVIS-TAUNIARAGUAIA/article/view/58>. Acesso 01.10.2024.
- Marques, A. C. T. L., & Marandino, M. (2018). Alfabetização científica, criança e espaços de educação não formal: diálogos possíveis. *Educação e Pesquisa*, 44, e170831. doi: 10.1590/S1678-4634201712170831.
- Martindale, R. C., & Weiss, A. M. (2020). "Taphonomy: Dead and fossilized": A new board game designed to teach college undergraduate students about the process of fossilization. *Journal of Geoscience Education*, 68(3), 265-285. doi: 10.1080/10899995.2019.1693217.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054. doi: 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x.
- Mizukami, M. G. N. (2005). Aprendizagem da docência: professores formadores. *Revista E-Curriculum*, 1(1), 1-17. URL: <https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/3106>. Acesso 01.10.2024.
- Monteiro, H. R. S., Sousa, A. I. S. R., Martins, H. N. F., & Farias, P. P. (2019). A importância das oficinas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem. *Epistemologia e Práxis Educativa-EPEduc*, 2(2). doi: 10.26694/epeduc.v2i2.8915.
- Montgomery, H., & Donaldson, K. (2014). Using problem-based learning to deliver a more authentic experience in paleontology. *Journal of Geoscience Education*, 62(4), 714-724. doi: 10.5408/13-085.1.
- Moran, J. M. (2015). Mudando a educação com metodologias ativas. In: Souza, C. A. de., & Morales, O. E. T. (Org.). (2015). *Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens*. Ponta Grossa: UEPG/PROEX. p. 15-33. Col. Mídias Contemporâneas. URL: <http://www2.eca.usp.br/moran/?p=543>. Acesso 27.06.2024.
- Mussi, R. F. D. F., Flores, F. F., & Almeida, C. B. D. (2021). Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. *Práxis Educacional*, 17(48), 60-77. doi: 10.22481/praxisedu.v17i48.9010.
- Nagasaki, J. Y., & Marconato, B. L. M. (2024). Ensinar para o ProFIS não é uma tarefa (apenas) para docentes: relato de uma PAD e uma PED. *Linha Mestra*, 18(53), 117-135. doi: 10.34112/1980-9026a2024n53p117-135.
- Nunes, M. L. F., Benini, F. A., & Boscarol, M. C. (2018). O estágio supervisionado de Licenciatura em Educação Física como experiência de si. *Revista e-Curriculum*, 16(1), 82-108. doi: 10.23925/1809-3876.2018v16i1p82-108.
- Ozkaya de Juanas, S., Barroso-Barcenilla, F., & M Callapez, P. (2021). Didactic and outreach possibilities of the Cretaceous palaeontological site of Figueira da Foz (Portugal). *Comunicações Geológicas*, 108(1), 129-134. doi: 10.34637/kqsqt-gx19.
- Pimenta, S. G., & Anastasiou, L. (2017). *Docência no Ensino Superior*. 5 ed. São Paulo: Cortez. 280p.
- Pretto, F. A., Paes Neto, V. D., Paim, A., & Bertoni-Machado, C. (2015). Tafonogame: o jogo da fossilização. In: Soares, M. B. (Org.). *A Paleontologia na Sala de Aula*. 2 ed. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Paleontologia (2 ed., v. 1, pp. 659-662).
- Ribeiro, R. A., & Zabini, C. (2023). Perguntas no Ensino de Geociências: utilizando origamis para falar sobre paleontologia. In: Carneiro, C. D. R. (Org.), & Santos, G. C. (Ed. Técnico). (2023). *Explorando a Terra na Educação Básica*. v. 1. Campinas: Universidade Estadual de Campinas. p. 91-101. (Série Ciências da Terra na Educação Básica, Progr. Pós-Grad. Ensino e História de Ciências da Terra). ISBN: 978-65-994829-0-8. doi: 10.20396/ISBN9786599482908.
- Sá, E. F. D., Quadros, A. L. D., Mortimer, E. F., Silva, P. S., & Talim, S. L. (2017). As aulas de graduação em uma universidade pública federal: planejamento, estratégias didáticas e engajamento dos estudantes. *Revista Brasileira de Educação*, 22(70), 625-650. doi: 10.1590/S1413-24782017227032.
- Sanday, B. H., Silva, F. T. D., & Mocellin, L. P. (2024). Monitoria de metodologia científica: relato de experiência em um componente curricular de saúde coletiva. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 48, e053. doi: 10.1590/1981-5271v48.2-2023-0191.
- Santos, G., Bonito, J., & Carneiro, C. D. R. (2017). Perfil docente e desenvolvimento de competências em ciências da terra num curso técnico. *Revista de Estudos e Investigación en Psicología y Educación, Vol. Extra (7)*, 17-21. doi: 10.17979/reipe.2017.0.07.2238.
- Santos, E. F. dos, Almeida, T. D. C. F., Andreollo, N. A., & Lamas, J. L. T. (2019). O Programa de Estágio Docente (PED) como estratégia de formação: relato de experiência. *Multiemas*, 24(57), 185-194. doi: 10.20435/multi.v24i57.2233.
- Senhoras, E. M. (2011). Estágio docente de pós-graduandos e auxílio didático de graduandos no ensino de geografia. *Revista Geográfica de América Central*, 2, 1-19. URL: <https://www.redalyc.org/articulo>.

- oa?id=451744820128. Acesso 03.10.2024.
- Sousa, E. P., & Ribeiro, S. P. (2021). Estratégias para o ensino remoto aplicado aos conteúdos de geologia e paleontologia: relato de experiência. In: Silva, A. C., Tchaicka, L., & Sá-Silva, J. R. (Eds.). (2021). *Experiências de aulas remotas nos cursos de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão*. São Luís: Eduema. v. 1. 224p. URL: <https://www.editorauema.uema.br/wp-content/uploads/files/2021/09/livro-ccb-uema-1631302226.pdf>. Acesso 27.06.2024.
- Souza, M. L. A. (2018). *A paleontologia como ferramenta comparativa do método de ensino tradicional e metodologia ativa*. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe. 48p. (Trab. Concl. Curso, Licenc. Ciências Biológicas). URL: <https://ri.ufs.br/handle/riufs/9651>. Acesso 27.06.2024.
- Talbert, R. (2017). *Flipped learning: a guide for higher education*. Sterling, VA: Stylus Publ. Ed. Kindle.
- Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). (2019). *Projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas – Bacharelado UNESC*. Criciúma: UNESC. URL: https://www.unesc.net/portal/resources/files/44/ppc_2019.pdf. Acesso 27.06.2024.
- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). (2010). *Resolução GR-54/2010, de 19/11/2010. Institui o Programa de Apoio Didático destinado a disciplinas e alunos de Graduação*. Campinas: Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp. URL: <https://www.pg.unicamp.br/norma/2997/0>. Acesso 27.06.2024.
- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). (2018). *Projeto Pedagógico de Curso. Graduação em Ciências Biológicas*. Campinas: IB-Unicamp. URL: https://www.ib.unicamp.br/graduacao/system/files/2021-09/26.02.18%20PPC_Ciencias_Biologicas_UNICAMP_2018_completo.pdf. Acesso 27.06.2024.
- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). (2020). *Resolução GR-071/2020, de 22/06/2020. Aprova a reestruturação do Programa de Estágio Docente*. Campinas: Procuradoria Geral da Unicamp. URL: <https://www.pg.unicamp.br/norma/21778/0>. Acesso 27.06.2024.
- Vieira, C. R. S. F., de Vasconcelos, F. C., Campos, J. S. P., Vieira, R. D. F. S., & Portella, M. B. (2019). Utilização de metodologia ativa de ensino na formação do profissional de nutrição. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 11(9), e297-e297. doi: 10.25248/reas.e297.2019.
- Vygotsky, L. S. (1991). *A formação social da mente*. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes.
- Yacobucci, M. M. (2012). Using active learning strategies to promote deep learning in the undergraduate paleontology classroom. *The Paleontological Society Special Publications*, 12, 135-154. doi: 10.1017/S247526220000928X.